

Turobjonova Mohinur Tohirjon qizi

Qo`qon universiteti 1-kurs talabasi

Inomxo`jayev A`zamatjon

Qo`qon universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanish va dars muhitini samarali shakllantirish, o'quv jarayonining intensivligini oshirishning axborot tahliliy jihatidan ta'minoti yoritib o'tilgan. Ta'lim sifatini yaxshilashda axborot-tahliliy metodologiyasidan foydalanish kabi innovatsion texnologiyalar har bir o'quvchining, talabaning mustaqil tarzda, parallel tarzda, auditoriyada umumiy qilib aytganda ta'limda qay darajada rivojlanishi to'laqonli yoritilgan.

Kalit so'zlar: modul innovatsiyalari, tizimiy innovatsiyalar, tarmoq (lokal) innovatsiyalari, kombinatsiyalangan innovatsiyalar, modifikatsiyalangan innovatsiyalar, radikal innovatsiyalar, intellektual rivojlanish, innovatsion ta'lim, innovatsiya.

Ta'lim innovatsiyalari - ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan ancha samarali natijalar kafolatlay oladigan shaklda metod va texnologiyalaridir. Ularning asosiy turlari: faoliyat yo'nalishiga ko'ra, kiritilgan o'zgarishlarning tavsifiga ko'ra, o'zgarishlarning ko'lamiga ko'ra, kelib chiqish manbayiga ko'ra tashkil etiladi.

Ta'lim tizimini boshqarishda qo'llaniladigan innovatsiyalar:

- Radikal innovatsiyalar
- Modifikatsiyalangan innovatsiyalar
- Kombinatsiyalangan innovatsiyalar

- Tarmoq (lokal) innovatsiyalari
- Tizim innovatsiyalari
- Model innovatsiyalari

Darhaqiqat, yosh avlodning aqlini, bilim olish qobiliyatini barkamollikka yetishtirish har bir pedagogning bosh vazifasidir. Har bir pedagog har bir yosh avlodning qiziqishlarini o'z harakterlarini nazarga olgan holda unga kasbiga bo'lgan muhabbat, yurtga bo'lgan sodiqlik, mehr tushunchalarini birlashtirib, ta'lim jarayonini shunga binoan tashkillashi va shu asosida yetarli bilim, ko'nikmalarni yanada boyitish bilan birgalikda ularni barkamollikka yetaklaydi. Hozirgi kunga kelib talaba yoshlarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish bilan bir qatorda ularni kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarni oshirish va kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida ijtimoiy-gumanitar fanlarni ham uyg'unlashtirib borish maqsadga muvofiqdir. Kun sayin ulg'ayib borayotgan yosh avlodning kelajagini buyuk tariximizdagi qadriyatlar bilan shakllantirish va ularning o'z ona vataniga bo'lgan mehr-muhabbatini, faxrlanish tuyg'usini oshishi hech birimizga sir emas. Shu tufayli bizning buyuk ajdodlarimizga, ularning ko'rsatgan buyuk jasoratlariga hamda yurtimiz dong'ini butun dunyoga taralashiga sabab bo'lgan buyuk amallariga yarasha avlod bo'lmog'imiz darkorligini singdirish bizning vazifamizidir. Albatta yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash va ularga yetarli bilim va ko'nikmalarni taqdim etishda pedagoglar doimo izlanishda bo'lishadi.

Ta'lim jarayonini yanada sifatli qilish maqsadida zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish ham tobora tarqalib bormoqda. "Innovatsiya" so'zi - (novus-"yangi" in-"lik",) yangilik kiritish, yangilik degan ma'nolarni angatadi. Ushbu so'z lotin tilida XVII asr o'rtalarida qo'llanila boshlagan va ma'lum bir sohaga yangi sohaning kirib borishi va unga ushbu sohada bir qator o'zgarishlarning yuzaga kelishi demakdir. Innovatsiya, bir tomondan innovatsiyani amalga oshirish jarayoni emas, balki innovatsiyani muayyan ijtimoiy amaliyotga aylantirish faoliyatidir. Innovatsion faoliyat o'zining to'liq rivojlanishida o'zaro aloqador

boʻlgan ish turkumlarini oʻz ichiga oladi, ularning umumiyligi real innovatsiyalarning yuzaga kelishini taʼminlaydi. Hozirga kelib, "Innovatsion taʼlim" bu oʻz-oʻzini rivojlantirish qobiliyatiga ega boʻlgan va uning barcha ishtirokchilarini har jihatdan rivojlanishi uchun shans yarata oladigan taʼlim va innovatsion taʼlim - bu rivojlanayotgan taʼlimdir.

Quyida berilganlar innovatsiyaning bosh koʻrinishlari hisoblanadi:

- yangi gʻoyalar;
- tizim yoki faoliyat yoʻnalishini oʻzgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar;
- noanʼanaviy yondashuvlar;
- odatiy boʻlmagan tashabbuslar;
- ilgʻor ish uslublari.

Oʻquv jarayonida yoki taʼlim tizimida innovatsiyalarni qoʻllash uchun sarflangan kuch va mablagʻdan maksimal darajada eng yuqori natijalarni qoʻlga kiritish koʻzda tutiladi. Innovatsiyalarning turli yangiliklarga oʻxshamagan jihati shundaki, u boshqarish va nazorat qilish imkonini beradigan oʻzgaruvchan mexanizmga ega boʻlishi lozim. Koʻplab sohalarda mavjudligi singari taʼlimda ham "novatsiya", "innovatsiya" hamda ularning mazmun-mohiyatini aks ettiruvchi jarayon toʻgʻrisida soʻz boradi. Agar faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega boʻlib, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni oʻzgartirishga xizmat qilsa u novatsiya (yangilanish) deb yuritiladi. Agarda, aksincha, faoliyat maʼlum konseptual yondashuv asosida amalga oshirilub, uning natijasi muayyan tizining rivojlanishiga yoki uni tubdan oʻzgartirishga xizmat qilsa, u innovatsiya (yangilik kiritish) deb ataladi.

Bugungi kunga kelib, oliy taʼlim tizimida turlicha pedagogik yangiliklar qoʻllab kelinmoqda. Mustaqillik yillarida taʼlim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirish va zamon talabi darajasiga yetkazish eng ustuvor masalaga aylangan. Taʼlim ustuvorligi, taʼlim mazmuni va tuzilishi oʻzgarmoqda, yangi standartlar joriy etilmoqda, taʼlim sifati rivojlanishning yangi, yanada yuqori bosqichiga

ko`tarilmoqda. Davlatimizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta`kidlaganidek, "Farzandlarimiz bizdan ko`ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo`lishlari" uchun mustaqillik yillarida xalq ta`limi tizimida barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda, shaxsga yo`naltirilgan ta`lim strategiyasi amalga oshirilmoqda, ta`lim tizimida innovatsion faollikning jadallashuvi kuzatilmoqda. Hozirgi kunda texnika, ilm-fan va axborot kommunikatsion texnologiyalar, ishlab chiqarish sohalarining sezilarli sur`atlarda oshishini ta`lim tizimi xodimlaridan ta`lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi pog`onaga ko`tarish, bunda innovatsion texnologiyalardan umumli foydalanishni talab etib, har bir tiim xodimi, ayniqsa asosan o`qituvchilar yelkasiga yanada yuksak mas`uliyat hamda topshiriqlarni yuklaydi. Umuiy o`rta ta`lim muassasalarining ta`lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tadbiq etishdan o`qituvchilarning innovatsion ta`lim faoliyati boshlanadi. Sababi, o`qituvchi ta`lim va tarbiya jarayonining bosh yetakchisi, tashkilchisi hisoblanib, uning innovatsion madaniyati, tashabbuskorligi, ijodiy faolligi, kreativligi hada innvatorlikka bo`lgan qiziqishi ta`lim tizimini rivojlantirishning muhim omillaridan biri sanaladi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning ta`kidlab o`tganidek, "Biz ta`lim va tarbiya tizimining barcha bo`g`inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o`zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilishimiz zarur."

Ta`lim va tarbiya tizimining hozirgi kundagi eng asosiy va muhim vazifalaridan biri o`quvchilarni o`z ona yurtimizga muhabbatli, sodiq va o`z qobilyatiga tayanadigan, shu bilan birga axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalangan tarzda o`zlari mustaqil puxta bilim o`rgana oladigan, O`zbekistonning buyuk va qudratli davlat bo`lishiga o`z hissasini qo`sha oladigan, har jihatdan komillikka erishgan hamda sog`lom qilib tarbiyalangan qilib yetishtirishdan iboratdir. Yuqorida sanab o`tilgan vazifalar birinchi o`rinda samarali darslar orqali amalga oshiriladi. Interaktiv dars mashg`ulotlari bo`lajak pedagog yoshlardan o`z sohasiga bo`lgn qiziqishni oshiradi va yanada ustasi bo`lishga undaydi. Bu esa

albatta ularning porloq kelajaklari uchun qo`yilgan ilk qadam desak ehtimoldan holi bo`lmaydi.

Xulosa o`rnida shuni aytish joizki, yosh avlodni barkamollikka yetishtirish hamda ularni kasb-hunarga qiziqtirib yo`naltirgan holda bilim berish barcha pedagoglarning eng muhim va asosiy darajasidir Albatta mazkur talablarga maksimal darajada erishish uchun turli metodlardan samarali foydalanish, ayniqsa innovatsion texnologiyalardan qo`llagan holda ta`lim jarayonini olib boorish ko`zlangan maqsadga erishishga sezilarli yordam ko`rsatadi. Bu jarayonda talaba o`quvchilar ham bilim va ko`nikmalarini intensive tarzda oshirib boradilar va kelgusida vatanga munosib farzand bo`lib yetishadilar desak mubolag`a bo`lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 1-oktyabr 2020 yil.
2. Islomova G., Inomxojayev A. MASOFAVIY TALIM VA UNDA INNOVATSION TIZIMNING ORNI //Конференция: Союз Науки и Образования. – 2023. – Т. 5. – №. 2. – С. 51-54.
3. Azamatjon Akramxoja Ogli Inomxojayev, Axrorjon Egamnazar Ogli Yoldashev, Shohruh Farxodjon Ogli Nishonqulov ZARARLI OBYEKTNING KOMPYUTERGA TA'SIRI UCHUN MATEMATIK MODEL IMMUNITET TIZIMI // Scientific progress. 2021. №2.
4. Inomxo'jayev Azamatjon. (2022). TASODIFIY KO'P SONLI KIRISH PROTOKOLLARI BILAN BOSHQARILADIGAN KOMPYUTER TARMOQLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(3), 450–460.